

Dekabr, 2025-Yil

**BADMINTON SPORT TURI BILAN SHUG'ILLANUVCHI TALABA YOSHLAR UCHUN
JISMONIY YUKLAMALARNI O'RNI VA AHAMIYATI**

Nazarov Zokirjon Abduraxmanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalarning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. badminton mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy yuklamalarning talaba yoshlar organizmiga ta'siri, ularning jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi roli hamda sog'liqni mustahkamlashdagi ahamiyati yoritilgan. shuningdek, jismoniy yuklamalarni to'g'ri rejalashtirish va me'yorlashtirish masalalari ko'rib chiqilib, mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: badminton, talaba yoshlar, jismoniy yuklama, jismoniy tayyorgarlik, sog'lom turmush tarzi, sport mashg'ulotlari.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируется роль и значение физических нагрузок для студенческой молодежи, занимающейся видом спорта бадминтон. рассматривается влияние физических нагрузок, применяемых в тренировочном процессе по бадминтону, на организм студентов, их роль в развитии физических качеств и укреплении здоровья. также освещаются вопросы рационального планирования и нормирования физических нагрузок, даны научно-практические рекомендации по эффективной организации тренировочного процесса.

Ключевые слова: бадминтон, студенческая молодежь, физическая нагрузка, физическая подготовленность, здоровый образ жизни, спортивные тренировки.

Annotation. This article provides a scientific and theoretical analysis of the role and importance of physical loads for university students engaged in badminton. the study examines the impact of physical loads used in badminton training on students' physical development, their role in improving physical qualities, and their significance in strengthening health. in addition, issues of proper planning and regulation of physical loads are discussed, and scientific and practical recommendations for the effective organization of the training process are presented.

Keywords: badminton, university students, physical load, physical fitness, healthy lifestyle, sports training.

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba yoshlarning jismoniy holati, sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabati hamda sport faoliyatidagi faolligi jamiyat rivoji uchun muhim omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy hayot sharoitida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, o'quv jarayonlarining ko'p hollarda kamharakatlilik (gipodinamiya) bilan kechishi natijasida talaba yoshlar orasida jismoniy tayyorgarlik darajasining pasayishi, funksional imkoniyatlarning cheklanishi va turli sog'liq muammolarining yuzaga kelishi kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan sport mashg'ulotlarini, xususan badminton sport turini ilmiy asoslangan jismoniy yuklamalar orqali tashkil etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Dekabr, 2025-Yil

Badminton sport turi yuqori tezlik, chaqqonlik, koordinatsiya, reaksiyaning tezligi, chidamlilik va kuch sifatlarini bir vaqtda rivojlantiruvchi samarali sport turlaridan biridir. Ushbu sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalarni to'g'ri rejalashtirish va me'yorlashtirish sport natijadorligini oshirish bilan birga, sog'liqni mustahkamlash, organizmning funksional imkoniyatlarini kengaytirish hamda ortiqcha zo'riqish va jarohatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli badminton bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalarning o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning organizmga ta'sirini o'rganish hamda samarali mashg'ulot jarayonini tashkil etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya va sport tizimida badminton sport turi o'zining ommabopligi, dinamikligi va sog'lomlashtiruvchi xususiyatlari bilan alohida ajralib turadi. Ayniqsa, talaba yoshlar orasida badminton sportining keng tarqalib borayotgani ushbu sport turini o'quv-mashg'ulot jarayoniga samarali joriy etishni, mashg'ulotlarda beriladigan jismoniy yuklamalarni ilmiy asosda tashkil qilishni talab etadi.

Jismoniy yuklama — bu sport mashg'ulotlari jarayonida organizmga ta'sir etuvchi jismoniy mashqlar hajmi va intensivligining majmui bo'lib, u sportchining yoshiga, jinsiga, tayyorgarlik darajasiga hamda funksional imkoniyatlariga mos holda belgilanishi zarur.

Badminton sport turida jismoniy yuklamalar qisqa muddatli yuqori intensiv harakatlar, tezkorlik va chaqqonlikni talab qiluvchi epizodlar hamda nisbatan uzoq davom etuvchi chidamlilikka asoslangan harakatlar bilan xarakterlanadi. Shu bois bu sport turida noto'g'ri rejalashtirilgan yuklamalar talabalarda tez charchash, sport natijalarining pasayishi va sog'liq bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Talaba yoshlar organizmi hali to'liq shakllanib ulgurmaganligi sababli, jismoniy yuklamalarning to'g'ri taqsimlanishi va bosqichma-bosqich oshirib borilishi alohida ahamiyatga ega. Badminton mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy yuklamalar nafaqat sport texnikasi va taktik mahoratni rivojlantiradi, balki yurak-qon tomir, nafas olish, mushak-skelet tizimlarining funksional holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Mazkur maqolada badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalarning o'rni va ahamiyati, ularning organizmga ta'siri hamda mashg'ulot jarayonida yuklamalarni samarali qo'llash masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari talaba yoshlar bilan olib boriladigan sport mashg'ulotlarini takomillashtirish, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Badminton sport turi bilan shug'illanish jarayonida jismoniy yuklamalar sportchining jismoniy rivojlanishi, funksional imkoniyatlari hamda sport natijalarining oshishida muhim omil hisoblanadi. Talaba yoshlar uchun badminton mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy yuklamalar ularning yosh xususiyatlari, individual tayyorgarlik darajasi va sog'lig'i holatiga mos ravishda rejalashtirilishi zarur. Chunki talabalik davri organizmning jismoniy va funksional jihatdan shakllanish jarayoni bilan tavsiflanadi.

Badminton mashg'ulotlarida jismoniy yuklamalar asosan tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va koordinatsiya sifatlarini rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Dekabr, 2025-Yil

O'yin jarayonida qisqa vaqt ichida tez harakatlanish, to'satdan yo'nalishni o'zgartirish, sakrash va zarba berish kabi harakatlar yuqori intensivlikdagi yuklamalarni talab qiladi. Bu esa yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining faoliyatini faollashtirib, organizmning umumiy ish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, muntazam va me'yorlashtirilgan jismoniy yuklamalar mushak-skelet tizimini mustahkamlab, tananing umumiy jismoniy holatini yaxshilaydi.

Talaba yoshlar bilan olib boriladigan badminton mashg'ulotlarida jismoniy yuklamalarning hajmi va intensivligi bosqichma-bosqich oshirib borilishi muhim ahamiyatga ega. Dastlabki bosqichlarda asosan umumiy jismoniy tayyorgarlikka qaratilgan mashqlar qo'llanilib, keyingi bosqichlarda maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlariga o'tiladi. Bu yondashuv organizmning moslashuv jarayonini ta'minlab, ortiqcha charchash va jarohatlanish xavfini kamaytiradi.

Yuklamalarni to'g'ri taqsimlash mashg'ulot samaradorligini oshirishi bilan birga, sport bilan shug'illanishga bo'lgan qiziqishni ham kuchaytiradi.

Badminton sportida jismoniy yuklamalarni noto'g'ri rejalashtirish talaba yoshlar organizmida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Haddan tashqari yuqori yuklamalar tez charchash, mushaklarda zo'riqish, yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishi va sport jarohatlarining ko'payishiga sabab bo'ladi. Shu bois mashg'ulot jarayonida dam olish va tiklanish davrlariga alohida e'tibor qaratish, yuklama va dam olish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarur.

Jismoniy yuklamalarning to'g'ri tashkil etilishi badminton bilan shug'illanuvchi talaba yoshlarning nafaqat sport natijalarini oshiradi, balki ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Muntazam badminton mashg'ulotlari orqali talabalarda intizom, irodaviy sifatlar, tezkor fikrlash va psixologik barqarorlik kabi muhim shaxsiy fazilatlar rivojlanadi. Bundan tashqari, sport mashg'ulotlari o'quv jarayonidagi aqliy zo'riqishni kamaytirib, talabalarning umumiy hayotiy faolligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalar sport mashg'ulotlarining ajralmas qismi bo'lib, ularni ilmiy asosda rejalashtirish va me'yorlashtirish sog'liqni mustahkamlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va sport natijalarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida badminton mashg'ulotlarini tashkil etishda jismoniy yuklamalarning o'rni va ahamiyatiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Badminton bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalar tavsifi

№	Jismoniy yuklama turi	Mashqlar mazmuni	Yuklama yo'nalishi	Talaba organizmiga ta'siri	Ahamiyati
1	Umumiy jismoniy yuklama	Yugurish, sakrash, umumrivojlantiruvchi mashqlar	Umumiy tayyorgarlik	Yurak-qon tomir va nafas olish tizimini mustahkamlaydi	Organizmni mashg'ulotlarga tayyorlaydi
2	Tezkorlik yuklamasi	Qisqa masofaga tez harakatlanish, tez zarbalar	Tezlikni rivojlantirish	Reaksiya tezligini va nerv-mushak faoliyatini yaxshilaydi	O'yin tezligini oshiradi

3	Chidamlilik yuklamasi	Uzoq davom etuvchi o'yin epizodlari, takroriy mashqlar	Umumiy va maxsus chidamlilik	Charchashga qarshilikni oshiradi	O'yin davomida barqarorlikni ta'minlaydi
4	Kuch yuklamasi	Sakrash, qarshilik bilan bajariladigan mashqlar	Mushak kuchini rivojlantirish	Mushak-skelet tizimini mustahkamlaydi	Kuchli va aniqligi yuqori zarbalarni shakllantiradi
5	Koordinatsion yuklama	Murakkab harakatlar, yo'nalishni tez o'zgartirish	Harakat muvofiqligi	Muvozanat va aniqlikni rivojlantiradi	Texnik harakatlarni mukammallashtiradi
6	Maxsus jismoniy yuklama	Badminton texnikasiga mos mashqlar	Maxsus tayyorgarlik	Sportga xos funksional imkoniyatlarni oshiradi	Sport natijadorligini oshiradi

Mazkur jadval badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan jismoniy yuklamalarning turlari, ularning yo'nalishi hamda organizmga ko'rsatadigan ta'sirini tizimli ravishda yoritib berishga xizmat qiladi. Jadvalning asosiy maqsadi talaba yoshlar bilan olib boriladigan badminton mashg'ulotlarida jismoniy yuklamalarni ilmiy asosda rejalashtirish, ularni maqsadga muvofiq tanlash va samarali qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishdan iboratdir. Shuningdek, jadval orqali umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarining o'zaro bog'liqligi hamda ularning sport natijalariga ta'siri aniqlashtiriladi.

Jadvaldan foydalanish jarayonida mashg'ulot rahbarlari, jismoniy tarbiya o'qituvchilari va murabbiylar talabalarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi va sog'lig'i holatini inobatga olishlari zarur. Dastlabki bosqichlarda umumiy jismoniy yuklamalarga ko'proq e'tibor qaratilib, organizmni mashg'ulotlarga moslashtirish tavsiya etiladi. Keyingi bosqichlarda esa tezkorlik, chidamlilik va koordinatsion yuklamalar bosqichma-bosqich oshirilib, maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari kengroq qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

Jadvalda keltirilgan jismoniy yuklama turlarini mashg'ulot jarayoniga ketma-ketlik asosida kiritish, yuklama va dam olish davrlarini to'g'ri uyg'unlashtirish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Haddan tashqari yuqori yoki noto'g'ri taqsimlangan yuklamalar talaba yoshlar organizmida ortiqcha charchash va jarohatlanish xavfini oshirishi mumkinligi sababli yuklamalar intensivligini asta-sekinlik bilan oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, jadvaldan foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini tahlil qilish, sportchilarning jismoniy holatini baholash va keyingi mashg'ulotlar rejasini tuzishda metodik qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Natijada badminton bilan shug'illanuvchi talaba yoshlarning jismoniy tayyorgarligi mustahkamlanib, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda sport faoliyatida barqaror natijalarga erishish imkoniyati oshadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalar mashg'ulot jarayonining asosiy va ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Jismoniy yuklamalarning ilmiy asosda rejalashtirilishi va me'yorlashtirilishi talabalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, sport natijalarini yaxshilash hamda sog'liqni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Dekabr, 2025-Yil

Badminton mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy yuklamalar tezkorlik, chidamlilik, kuch va koordinatsiya kabi muhim jismoniy sifatlarning rivojlanishiga xizmat qilib, talaba yoshlar organizmining funksional imkoniyatlarini kengaytiradi. Muntazam va maqsadga yo'naltirilgan yuklamalar yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlari faoliyatini yaxshilab, umumiy ish qobiliyatining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, jismoniy yuklamalarning noto'g'ri rejalashtirilishi ortiqcha charchash, jarohatlanish va sport natijalarining pasayishiga olib kelishi mumkinligi aniqlangan.

Talaba yoshlarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda jismoniy yuklamalarni bosqichma-bosqich oshirib borish, mashg'ulot va dam olish davrlarini to'g'ri uyg'unlashtirish badminton mashg'ulotlarining samaradorligini ta'minlaydi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan jismoniy yuklamalar tizimi va metodik tavsiyalar mashg'ulot jarayonini takomillashtirishga, sportga bo'lgan qiziqishni oshirishga hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, badminton sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlar uchun jismoniy yuklamalarning o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash oliy ta'lim muassasalarida sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash yo'lida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – C. 348-355.
2. Ziyayev F. C. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – C. 78-90.
3. Ch Z. F. YENGIL ATLETIKACHILARNI UZUNLIKKA SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 18. – №. 1. – C. 183-185.
4. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 280-285.
5. Fанибоев И. Д. и др. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМЛАШТИРГАН ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 286-293.

Dekabr, 2025-Yil

6. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 120-125.
7. G'aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
8. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
9. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG 'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O 'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.
10. G'aniboyev I. D. et al. G'OVTLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
11. KARIMOV F. BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.
12. Alisherovich T. F. PRE-COMPETITION PSYCHOLOGICAL PREPARATION SYSTEM FOR SHORT-DISTANCE TRACK AND FIELD ATHLETES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 11. – C. 80-83.
13. <https://proximusjournal.com/index.php/PJSSPE/article/view/84>
14. Tashpulatov F. A. DEVELOPMENT OF SPORTS ACTIVITY IN STUDENTS, TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUALITY //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 7-10.
15. Khamraeva, Z. B., Tashpulatov, F. A., Carmen, P., & Setiawan, E. (2024). Elements of dynamics in gymnastic exercises. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 19(1), 54-59.
16. Alisherovich T. F. Hygienic basics of physical exercise //World scientific research journal. – 2024. – T. 23. – №. 2. – C. 67-74.
17. Alisherovich T. F. ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ //ISSN 2181-3523 VOLUME 2, ISSUE 23 DECEMBER 2023. – 2023. – C. 432.
18. Toshmatov I., "Sportchilarni tayyorlash nazariyasi", Toshkent, 2021.
19. IAAF Coaching Manual, World Athletics, 2020.
20. Platonov V.N., "Sistema podgotovki sportsmenov", Moskva, 2015.
21. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligining metodik qo'llanmalari.